

Transcripció entrevista

Ernest Benach

ENTREVISTADO	Ernest Benach
FECHA	18/03/2019
LUGAR	Carrer de Muntaner, 213 (El Velódromo)
DURACIÓN	52:15
IDIOMA ENTREVISTA	Català

[Inicio de la entrevista]

E: Hola Ernest. Has estat seleccionat per ser un comunicador digital influent, evidentment tens altres perfils però..., és a dir un professional de l'àmbit de la comunicació interessat actiu i amb capacitat d'adaptar-te als entorns digitals i als mitjans socials. Jo et començaria preguntant si estàs d'acord amb aquesta etiqueta.

B: Més o menys, sí. Seria una... o sigui no és buscat, per tant és conseqüència una mica de les circumstàncies que has anat vivint i sobretot per ser, suposo, una de les primeres persones que en això va començar a d'allò, i llavors perquè ho vaig estudiar i... però sí sí.

E: Llavors ben bé seria això, no es buscar aquest perfil més comunicador i influent, sinó el resultat una mica la teva pràctica professional...

B: Sí, exacte.

E: Mira, m'agradaria ensenyar-te una fitxa amb els mitjans socials que hem vist que participes. Són aquests? Em podries explicar una mica l'activitat que fas a cadascun?

B: Sí *[mira la fitxa]*. És que és això. A Facebook... Jo no he fet perfil a Facebook sinó que tinc, [02:02] tinc una pàgina d'amics encara. No vaig passar-me a... tu saps que hi ha el perfil, tens amics, però tens un límit de 5000, després podria tenir una front page que llavors què passaria, no?, que podries tenir el que volguessis. Això no ho he fet jo, no ho vaig fer, perquè em va semblar que no tocava i no calia i... no vaig voler-ho fer. Per tant em vaig quedar amb la pàgina estrictament d'amics i prou, per tant això són 5000 [02:33]. A part dels seguidors.

E: Per exemple a Twitter hi participes, evidentment...

B: Sí, però reconec també que en aquests moments la meua presència... tot i que si tu mires amb què gasto la bateria el primer és Twitter, el segon és el navegador, i el tercer el correu electrònic, vull dir que en aquest sentit, sí... Però jo crec que la... Jo per exemple ara no sóc molt interactiu a Twitter. Més aviat miro molt, perquè m'interessa per determinats temes mirar molt, i per tant seguir perfils que aporten no?, i que m'interessen el que diuen... És una altra manera de seguir les notícies i també una mica de copsar quin és el moment en determinats àmbits no? Vull dir que segons què passa vas a buscar un quants perfils i veus... vull dir que és molt més d'anàlisi que d'activitat en aquests moments. Tot i amb això faig retuits i de tant en tant publico alguna cosa, però no especialment, en fi... A Facebook exactament igual, però amb un grau menys. És a dir, mentre que Twitter seria molt més professional, Facebook és molt més personal, és més lúdic... La diferència, vull dir, és bàsicament aquesta. LinkedIn m'interessa des del punt de vista professional. La meua... em limito a publicar els articles que surten en algun mitjà, els publico, i he publicat algun post, però no especialment, no masses també no? Però també m'interessa tenir-lo, però més des d'un punt de vista professional. Instagram de tant en tant alguna foto que surt però no massa històries. Blog fa molt de temps que el vaig deixar.

E: El blog era associat amb Vilaweb?

B: Tenia 2 blogs. Un era el blog.. de fet en tenia 3. Tenia el de Vilaweb, tenia el personal i tenia el del Parlament [04:44]. Però llavors... em va semblar que no era una via interessant.

E: Això al 2011?

B: Sí. Entre altres coses perquè si havia d'escriure alguna cosa podia fer articles, o directament publicar un post a Facebook o a LinkedIn, i per tant... no em va semblar que aportés massa cosa. Vull dir no tenia ni voluntat ni vocació de tenir un blog... continuar... ni ser referent de res... Vull dir que en aquest sentit... no em va semblar d'això. I la Wikipedia...

E: La Wikipedia és que tens entrada. L'utilizes?

B: Bueno.

E: Algun cop hi has creat contingut? [05:29]

B: No. A Wikipedia bàsicament... he contactat amb la gent que ho portava i que van engegar-ho... vam arribar a aclarir... perquè que jo tenia un problema i és que a la Wikipedia en espanyol i a la Wikipedia en català sempre hi havia algú que em tocava el perfil... Un perfil absolutament absolutament desdibuixat, no? I en català ho vam arreglar finalment, en castellà no m'ho he mirat sincerament.

E: És el mateix traduït.

B: Sí?

E: I en anglès.

B: Doncs així està... Però l'espanyol era tremendu eh, que si era escombriaire, que sí... unes coses absolutament...

E: Clar, perquè abans de que publiquin a Wikipedia t'han de demanar algun tipus d'informació?

B: No. El que passa que llavors al veure que això era tan, tan tremendu no?, vaig parlar amb una persona que jo tenia contacte, vaig contactar amb ells i vaig dir "escolteu, jo, en fi, però el que dieu en aquest... el que surt aquí és mentida". Per tant... No van tardar ni un minut, que ja estava arreglat, i lo altre ja no ho vaig obrir.

E: Però hi entres...?

B: A la Wikipedia? Sí, sí. Sempre amb certa prudència [07:02], però sí.

E: Youtube no hi és perquè no hi tens cap canal, crec, on hi publiquis vídeos, però també...

B: Personal no. He obert canals de Youtube professionalment, però el personal no...

E: I faltaria algun mitjà social? Ja et dic que no només aportis contingut sinó que hi participis. Això és com una radiografia...

B: Sí, sí. Bueno, clar d'alguna manera WhatsApp i Telegram serien... Tenia Periscope però el feia anar molt poc també, i després clar.. ara ja no existeix. Vull dir que...

E: Llavors, quan de temps creus que li dediques als mitjans socials? És a dir, cada dia hi accedeixes?

B: Sí, sí, sí, cada dia.

E: I quant diries que... per exemple la Gina Tost tenia una aplicació que li deia les hores que passava als mitjans socials, Twitter... Tu més o menys quant creus que passes a les xarxes socials?

B: Espera, jo també ho tinc [mira el mòbil].

E: Ah, tu també ho tens? No sé si és una aplicació d'Apple... Però no cal l'aplicació eh, el que tu creus que...

B: Sí, no no, hi passo hores. O sigui, d'alguna manera per mi és una manera inclús d'estar informat i d'estar situat, no? Per tant... No només des del punt de vista polític, que és el que podria semblar d'entrada, que és així, sinó des del punt de vista de moltes altres coses... Tu tens centres d'interès diversos, no?, llavors aquests centres d'interès els focalitzes també a nivell de xarxes. Un exemple tonto, no?, avui al migdia vaig al programa de la tele del Barça,

jo em situo a partir d'aquí [*mostra el mòbil*]. A la tele, en un programa que va sobre el Barça, clar... aquí ho tens molt fàcil: amb tres o quatre cerques, tu saps què diu les persones que t'interessa què diuen i tu t'has fet una radiografia perfecte en el moment, no? Evidentment també t'has d'anar amb algun mitjà de comunicació, t'has d'anar amb algun blog, o alguna cosa... Però vull dir que la capacitat d'arribar al moll de l'òs és molt més fàcil, per tant per mi és útil, no? Et poso l'exemple aquell que és més lúdic però des del punt de vista professional exactament igual, no? Jo treballo en el món de la comunicació... Clar jo per exemple ara estic fent un pla de comunicació d'una empresa del sector sanitari i clar a l'hora de fer el *benchmarking* osti... és que és fonamental, no?, allò d'investigar a través de xarxes una mica "la competència que està fent?" o què deixa de fer, o quina valoració té, o com.. bueno, això no?

E: Perquè a nivell general, després podem [10:12] concretar...

B: A part de que també em toca com a professor de la UOC alguns treballs de fi de grau que dirigeixo són sobre xarxes socials. Llavors òbviament això t'obliga també a... has de seguir l'alumne, no?

E: Llavors, anant a un nivell general, abans d'entrar més en detall. Tu tens un about.me on una mica expliques els teus interessos. Dius, en el moment que ho vas escriure, que t'interessa molt "la comunicació i especialment les xarxes socials relacionades amb Internet". Jo et preguntaria què t'interessa de les xarxes socials? Quin és el teu interès en les xarxes socials? Almenys quan ho vas escriure.

B: No, les xarxes socials... A veure, m'interessen les xarxes socials i m'interessen les xarxes socials en el sentit de què jo crec que les xarxes socials ja existeixen de sempre, no? Vull dir a les coves dels nostres avantpassats prehistòrics ja hi havien xarxes socials, ja se'n construïen, no? Els cafès de poble són autèntiques xarxes socials, vull dir que moltes vegades allà és on hi ha els intercanvis, on s'hi decideixen coses, on es critiquen, on es fa aquesta part més malèvola de les xarxes ja es feia això, no? Vull dir, per tant, això sempre ha existit. En canvi, jo crec que Catalunya és un país especialment ric en això, en aquesta construcció de relacions i de... d'alguna manera de fer-les creuar i de fer-les enganxar i de... Per tant, això sempre ha existit. Llavors evidentment això a Internet tot el que implica, no? I també, penso que clar el fet de poder... Jo vaig creure en un determinat moment que la política podia adoptar noves fórmules, noves formes d'actuar, gràcies a les xarxes socials. Cosa que en aquests moments també admeteixo que estic molt desenganyat ara. Penso que no hem sabut aprofitar les... o no han sabut aprofitar les oportunitats que tenien i tal, no? Però...

E: Perdona, qui no ha sabut aprofitar?

B: En general els polítics. És a dir, allò que podia haver servit per una interacció molt més gran, molt més directe, molt més franca, s'ha acabat convertint amb una eina de màrqueting electoral. És a dir perquè fem avui... o sigui la presència que tenim a les... els polítics... a les xarxes socials donen molta informació, fins i tot expressen crítica, però en cap moment, n'hi ha molts pocs, que tinguin un diàleg obert amb els ciutadans. Suposo que també perquè

tot plegat s'ha complicat i s'ha dimensionat d'una altra manera, i s'ha pervertit fins i tot, no? I les mateixes... allò que podia servir per un diàleg franc i sincer quan tu comences a parlar amb robots ja no... Tot plegat, això s'ha pervertit una mica. Per tant aquí... Això és el que hi ha i ja està, no? I... tot això venia a compte de?

E: El teu interès en general en les xarxes socials.

B: Sí, per tant és un món que sempre m'ha interessat, no? Per tant, m'interessa molt tot el que fa referència a la innovació: sigui científica, sigui cultural, sigui social, no? Llavors una mica, en aquest sentit, donca la innovació és evident no? Vull dir, jo penso, encara, que hi ha moltes oportunitats i moltes portes per obrir.

E: Perquè ara que parles... En l'àmbit de la comunicació, quan hi vas començar o quan vas començar-hi a mostrar interès? Evidentment hi ha una part teva pública i notoria de trajectòria política. Vas estudiar a la UOC l'any 2010 si no recordo malament...

B: Sí, l'estudi és posterior a... Jo quan estava al parlament feia dos coses que tenen molt a veure amb la comunicació que és el canal Parlament, que eren mitjans tradicionals, en aquest cas de televisió, s'emetia... ara no es fa eh, ara es fa d'una altra manera, es fa per Internet, però llavors sortia pel 3/24. Llavors hi havia tota una programació de televisió relacionada amb el Parlament a unes hores a través d'un canal de màxima audiència, vull dir clar, d'audiència general no? Per tant l'objectiu era que el Parlament entrés a les cases de les persones, al menjador de la gent, a través d'aquella manera... es retransmetien els plens, es feien algunes comunicacions importants, després un dibuix, un retrat, dels parlamentaris, reportatges sobre lleis, una mica això. Un altre projecte va ser el Parlament 2.0. Engagar tot el procés de... va ser dels primers parlaments d'Europa que va tenir Twitter, que va tenir perfil de Twitter, perfil de Facebook, que va començar a tenir una activitat intensa a xarxes, no? I bueno, jo penso que això és una mica...

E: De quin any estem parlant?

B: Estem parlant del 2003, 2004, 2005. Però evidentment, òbviament, en tant que polític havia tingut interès per la comunicació. I a l'any 99 vaig... era regidor a l'Ajuntament de Reus i vaig fer... bueno, era titular d'una regidoria que es deia "Regidoria de la Societat de la Informació i de les Tecnologies Emergents" i d'alguna manera ja... a l'any 99 eh. Vaig començar a dissenyar tot el cablejat, que al final no es va fer, també dissenyar la web de l'Ajuntament...

E: I en aquest àmbit de la comunicació...

B: Perdona, enllaço...

E: Sí, sí.

B: Quan acabo penso que m'haig de reinventar i d'alguna manera reciclar-me, i per tant és quan decideixo fer el grau.

E: Quan acabes de ser el President del Parlament.

B: Sí, sí.

E: Comences a la UOC. I què va significar per tu estudiar a la UOC? Va ampliar els teus coneixements digitals?

B: Sí, home! Va ser molt útil i agradable. A més estudiar quan tens 50 anys és molt diferent a quan en tens 16, 18, 19 o 22, perquè tens menys memòria i això és així, vull dir que memoritzar les coses et costa una mica més, tothom... Clar quan jo estudiava la base era memoritzar. I en canvi tens molta més capacitat d'anàlisi, de resum, de veure les coses, d'analitzar-les a fons... I això és un avantatge molt ample i pots disfrutar molt més les coses, no? Per tant, bueno, penso que...

E: Llavors en aquest àmbit de la comunicació, has fet de professor de comunicació, d'alguna assignatura, i assessor també. Quina és aquesta pràctica professional relacionada amb la comunicació?

B: Ah val! Jo em dedico a consultoria, llavors he fet... Bàsicament m'he enfocat, per una banda, en temes de lideratge, per una altra banda en temes de comunicació, i d'altra banda en temes d'assessoria i més aviat empresarial. En l'àmbit de la comunicació doncs he treballat per diverses empreses: des de fer campanyes de comunicació clàssiques amb anuncis a la tele, fins a això, plans de comunicació... Bueno, una mica, en aquest sentit, per clients molt diversos i de tota mena eh, més aviat... I després en l'àmbit de l'assessoria d'empresa també una mica tot el que seria per una banda produir *[no entendible]*, però per altra banda també molta vinculació amb l'àmbit de la comunicació no?, és a dir, analitzar com fa la comunicació una empresa, quins són els elements que estan fent bé, que no estan fent bé, què poden millorar, com... Una mica la meva teoria és que la comunicació al final hauria de formar part del nucli de decisió d'una empresa. És a dir, una empresa decideix invertir "x" diners perquè vol créixer, no? Llavors a l'hora de fer la inversió normalment jo he d'aconseguir aquests paràmetres: paràmetre de la rendibilitat, de si l'espai geogràfic és l'adequat, etc... Però mai analitza la comunicació, la comunicació sempre és posterior, és a dir, fa una inversió i després comuniquen. Jo el què els proposo és "no, no, tu abans de fer la inversió has de posar la comunicació en el moll de l'os per la decisió que tu prenguis" i per tant també has de tenir present els efectes de la comunicació en la decisió que tu prenguis i en el projecte que tu facis. Això et permetrà prendre una decisió molt més ajustada, i després hauràs de fer el que sigui, però d'entrada analitza i valora els efectes de la comunicació en el teu projecte [19:00]. Bueno, això ha sigut una mica un enfoc diferent, que m'ha permès treballar amb unes empreses així...

E: Llavors en aquest àmbit de la comunicació, i amb el que estàs descrivint, fins a quin grau, fins a quin punt creus que és important estar actualitzat, estar al dia, en coneixements i habilitats?

B: És indispensable. Jo per això també segueixo, quan abans em preguntaves això de les xarxes socials, clar, d'alguna manera el fet de fer de professor de la UOC i d'estar actiu a xarxes en el fons respon en això, no?, la inquietud de seguir, d'estar a l'aguait... Això et permet descobrir... A Twitter per exemple hi ha molt de... a vegades hi ha... jo diria que hi ha un percentatge més gran d'elements desagradables que d'agradables, no?

E: Ara mateix?

B: Sí, sí, ara mateix. No, abans no era així, ara mateix. Hi ha molt de trol, molt de gent tòxica, negativa, i cansa. Però, de tant en tant trobes autèntiques joies, no?, i aquestes joies són el que a mi m'aguanten, d'alguna manera, que em permeten seguir buscant i trobant coses molt interessants. Però des del punt de vista aquest, eh?, insisteixo, per innovació, descobrir personatges i descobrir perfils, que estan fent aportacions molt interessants. Jo crec que aquest és la meva situació en xarxes ara mateix, no?, molt escèptica en relació a determinades qüestions, que em cansen, vull dir, osti, hi han perfils tòxics, perfils de la crítica, que tot és una merda, que tot és dolent, no? És igual del que parlis, és igual que parlis de política, que...

E: Que diguis bon dia.

B: Exacte, que... en fi. Però en canvi descobrir a determinades persones que fan coses molt, molt, molt interessants, que evidentment les tenen actualitzades, et permet entrar en un món completament i aprendre, no? Que en definitiva és del què es tracta al final, no? Per tant és absolutament indispensable que tinguis la ment preparada per estar en disposició permanent d'aprendre, això, claríssim.

E: És indispensable, com bé dius, i que més fas per estar actualitzat? Quines activitats portes a terme: congressos, cursos, formacions...?

B: Ahm...

E: Potser de manera no sistemàtica, però com creus que estas al dia.

B: Sí, sí, sí... no, no. Cursos, seminaris, tot això, és que forma part de la feina una mica, no? Per exemple, la setmana que ve vaig a Madrid; és un seminari sobre temes de innovació en el que seria *public affairs*, és a dir, com es fa influència en les administracions a partir de la intel·ligència artificial, bueno, una mica tot això. Això és dilluns de la setmana que ve a Madrid. O sigui sempre hi han opcions per la... Diria que aquesta mateixa setmana vaig a un altre curs, però no és un curs, són unes jornades més ben aviat, per reflexió, que fan referència en aquest cas al món de la sanitat, però també una mica com les noves tecnologies acaben influint en el món de la salut i tal, vull dir... M'interessa especialment perquè estic treballant molt per una empresa que és de l'àmbit de la salut i per tant m'interessa especialment això, no? Vull dir, per tant sempre... jo sóc autònom, per tant això em permet una certa... flexibilitat no? Oer tant sempre que hi ha opció a fer alguna cosa d'aquestes característiques intento... intento fer-ho. Això per una part. Per altra part

literatura, llegir, llegir llibres [riu], és a dir... Aquí sí que hi ha... sobretot en funció de professionals que et recomanen coses molt concretes, no?, que vas aprenent...

E: També fa poc hi va haver el TedxTalk de Reus...

B: Sí, aquest dissabte. Hi vaig ser. Jo vaig organitzar els 4 primers. Vaig anar mantentint contacte amb l'equip que ho va fent. Enguany eren 70. I sí, sí, vaig participar, els vaig ajudar, algun conec i tal, i vaig ser-hi tota l'estona.

E: Clar, per tu deuen ser espais d'aprendre noves coses.

B: Sí, et desperten la curiositat.

E: Llavors, en quin punt creus que t'autoformes. És a dir, tu confies amb espais formals d'aprenentatge? Informals? Hi hauria gent que és més autodidacte, gent que busca una mica... per actualitzar-se permanentment o per anar-se actualitzant...

B: Jo estaria més en l'àmbit de l'autodidacte. És a dir de buscar escenaris que em permetin formar-me en allò que m'interessa amb un moment determinat, no? Vull dir, per exemple, en funció també dels projectes que et presenten, tradicionalment a vegades necessites una formació complementària, que la busques, que vol dir des de que t'ajudi algun professional de l'àmbit o que participi en el projecte i per tant tu aprens al seu costat o senzillament buscar informació: altres empreses què han fet, lo que sigui... però i ara fer una formació reglada... vaig fer el grau i em va anar molt bé i tal, em vaig plantejar fer algun màster però ara mateix... necessito tot el temps que puc pels estudiants que tinc, entre altres coses perquè començar un nou d'això als 50 i picu d'anys, doncs és complicat. Llavors, has de posar molta dedicació, has de ser molt... el problema la... amb 25 o 30 dius bueno... Llavors ara mateix estic molt centrat en consolidar això i després ja veurem. Jo crec que fins el dia que em mori tinc oportunitats de fer coses i d'aprendre, per tant en aquest sentit no... No s'acaba mai res.

E: Aprenentatge continu al llarg de la vida.

B: Això mateix.

E: Tornant als mitjans socials, el teu cas en és molt interessant perquè es van començar a popularitzar, les xarxes socials, a principis del 2000 diria, 2003, 2004... Tu vas començar com a President del Parlament al 2003.

B: Sí, però Twitter el vam obrir al 2007 / 2008.

E: Però mentres tu exercies...

B: Llavors era l'època dels blogs.

E: Dels blogs?

B: Sí.

E: A principis dels 2000?

B: Exactament. Llavors el que vam fer és un repositori de blogs al Parlament, és a dir, un lloc on podies... on tots els parlamentaris que tenien blog, que no eren tots en aquell moment, però tots els que tenien blog, tu podies trobar-los allà. Era xarxa també, però llavors no existia Twitter eh.

E: És a dir, el primer contacte que vas tenir, una mica, va ser amb els blogs?

B: Sí.

E: I de quina forma van anar incidint, ja no només en la teva pràctica professional... O sigui mentrestant vas ser el President del Parlament, com vas veure l'emergència i popularització de les xarxes socials? T'ho vas trobar de cop? T'havies interessat abans?

B: O sigui... Jo sempre he entès la política com, bueno, intentar doncs donar servei a la ciutadania, fer allò que t'has compromès a fer, etc, etc. Però a més a més amb una certa obligació d'intentar sempre anar un pas endavant, no? Et poso un exemple: això de l'Ajuntament que et deia. Quan vaig fer la regidoria aquesta, vaig rumiar una mica la idea justament de dir "ostia, els ajuntaments s'han de començar a adonar que això anirà diferent". Per tant adaptant-se als nous temps. I per tant donar una mica... en aquest sentit treballava per això. Per exemple en aquella època també des de l'Ajuntament jo portava regidoria i cooperació i van adoptar un vocabulari, una gramàtica, vocabulari, així "aprendre àrab per catalans", no "català per àrabs". Sinó "àrab per catalans", eh? La diferència és important [26:56] en el sentit de dir "ostia, comenceu-vos a adonar que això serà una eina útil per segons quines professions que us vulgueu dedicar, no? Per tant, el mateix, en el nivell de xarxes socials, és a dir, quan això comença a emergir, ostia, jo faig una aposta molt forta per això, que em representa moltes crítiques eh, moltes. Recordo la Marta Ferrusola en un programa, llavors el Matí de Catalunya Ràdio el feia el Fuentes, criticant-me... Concretament deia "aquest President del Parlament que només es dedica a jugar a marcianitus". Jo no he jugat maig a marcianitus eh. Clar, osti... no encerta res no? Vull dir que era... o sigui ara és molt normal veure la gent parlar pel carrer sense, no?, amb un aparell que sembla que parlin sols, o anar amb el mòbil així [*fa un gest*], tothom hi va, no? Vull dir, ara és normal, però llavors eres un maleducat. Si tu piulaves en un acte eres un maleducat, si tu feies una foto eres un maleducat. Vull dir, era lluitar contra tot un seguit de... bueno, d'esquemes socials que no estaven en cap cas... Per tant va ser una... Però malgrat tot jo penso que jo havia d'aprendre a fer-ho. Al començament, les 3 primeres amistats que tenia Twitter són el José Antonio Donaire, que és actualment professor a la Universitat de Girona, en tema de turisme, és un crack mundial; el president Puigdemont...

E: De quin any estem parlant?

B: Estem parlant del 2008. Fa només 10 anys. Clar, ara seria estrany trobar un diputat sense Twitter, no?

E: Sí, es casi mandatori no?

B: Clar. Vull dir que tot ha canviat molt en poc temps. Per tant començar-ho va ser molt dur i molt complicat, però al mateix temps és que era allò, òstia, la visió era claríssima, hi has d'entrar perquè... ens agradi o no... Vull dir que et fots o no t'hi fots, però llavors si ti fots, fote't-hi bé, no? Llavors va ser quan vam dissenyar [19:12] lo del Parlament 2.0, que permetia, doncs, seguir els Twitters de tots els diputats... Llavors va començar la gent a apuntar-se, no? El perfil propi de la pàgina del Parlament, a definir tots el... Bé, vam començar a treballar amb tot un seguit de temes, no? Clar, entrar en aquest món va ser...

E: Clar, llavors vas anar veient com tothom anava utilitzant ja sigui per necessitat...

B: Aterrant.

E: ...aterrant. I quan vas començar aquesta etapa més en l'àmbit de la comunicació, vas impulsar el teu d'ús de mitjans socials? Va continuar?

B: Va continuar, senzillament. Amb els mateixos perfils i una cosa que vaig deixar van ser els blogs, perquè em va semblar que no... Bueno, no m'aportava res, és a dir, si volia escriure podia fer-ho als mitjans de comunicació i per tant... ja ho feia, ja ho faig, no? I si... fins i tot a través de les mateixes xarxes, vull dir que de vegades no cal... I no... Em va semblar que no era... que no tenia gaire futur.

E: Vas escriure un llibre "Política 2.0".

B: Vaig escriure 2 llibres: Un és "Política 2.0"...

E: Ah sí, i un d'identitat.

B: Sí, això era al 2010. I el llibre aquest era la idea de com veure, o com podia ser aquella Política 2.0, no?

B: Allà ja hi parlaves de les xarxes socials?

B: Sí, sí, absolutament. Era això. I bueno, hi havia un seguit de propostes... És veritat, que allò era un punt idealista, i ara vist amb el temps encara molt més, no? Pretenia... Però era un intent de dir que això anirà cap aquí, no? I l'altre era sobre identitat digital, és a dir, una mica la reflexió és: tenim una identitat digital encara que no ens agradi o encara que no ens ho pensem. Hi ha gent que és conscient i que la cuida, eh? Però hi ha molta gent que no. I per tant aquesta identitat digital em marcarà per tota la vida. Això significa que en tant que Internet és etern, la teva identitat digital també ho és. Llavors quan tu mors la teva identitat digital no mor. No mor. I per tant: com ho gestiones tot això? Doncs és una reflexió entorn de la mort i la identitat digital. Que hi ha una part primera de la mort que és més filosòfica i

com es tracta la mort al llarg de les civilitzacions, i una segona part que és la part digital. La vam fer amb el Miquel Pueyo, que és professor de la Universitat de Lleida.

E: Tornant als mitjans socials i l'actualització professional, per exemple abans parlavem del TedTalk, quan has de participar en alguna activitat, hi dones suport amb els mitjans socials? És a dir, per exemple segueixes el hashtag del congrés, t'ajuden d'alguna forma per...

B: Sí, sí. No només això, si vaig al 3/24 a la tertúlia, segueixo en directe en el programa, jo segueixo el hashtag. Allà vaig a treballar, i aquí vaig veient què passa. Què diu la gent no? I a vegades t'ajuda a dir alguna cosa...

E: O sigui tu sí que utilitzes aquest mitjans per recolzar les activitats que fas.

B: Absolutament. Si vas a algun lloc evidentment ho segueixes, però clar és que ho has d'aprofitar, no? Si no és absurd no... Sí, sí, del tot.

E: Segueixes alguna estratègia encara que no en siguis conscient a l'hora d'utilitzar els mitjans socials? Per exemple hi ha gent que es lleva, obre Twitter, és com una finestra al món, després pot anar a Youtube i veure algun vídeo tutorial... Encara que no sigui sistemàtic, identifiqués algun patró?

B: A mi, normalment el que faig quan m'aixeco és: mirar correus, mirar Twitter, i Twitter bàsicament si has tingut alguna menció o alguna història, i sobretot com que també tinc una part diguem-ne preseleccionada de temes que m'interessen, ja sé... miro una mica això. Això és la meva rutina. Llavors quan tinc una estona al despatx, per començar a treballar, allà sí que faig una mica la primera cerca dels mitjans de comunicació, bueno, una mica... Per mi els mitjans de comunicació és tot eh, els digitals, els diaris... Llibres sí, però diaris en paper no. I per tant una mica... faig una primera seqüència de repàs de tot això, no? I amb això m'ajuden molt les xarxes també, no? Sobretot Twitter. I per altra part LinkedIn em serveix molt des d'un punt de vista més professional a través com pugui ser de gent que em pugui semblar interessant, després hi ha uns que segueixo que sempre fan aportacions, nosé, tipus Xavier Mercet... són gent que bueno.. que escriu i penso que és interessant o que et recomana [34:35] algú interessant i llavors vas a buscar aquelles coses. Per mi el patró és aquest, eh una mica, primera lectura ràpida del que pugui passar i quan arribes al despatx et sentes i dius "vaig a fer feina, no?", estas tres hores sentat al despatx, hi ha una part que és això...

E: Parlant dels usuaris i seguidors, ja està molt manit, però tot el tema de que amb els mitjans socials digitals es trenquen les barreres espaciotemporals... La qüestió és; com ho notes tu des de que vas començar a utilitzar mitjans socials el fet de que et connecti amb persones... de que puguis parlar amb un altre persona de l'altre punta del món, participar en un debat amb algú què... ha suposat un canvi per tu?

B: Radical. Radical i necessari, perquè el món cada vegada és més petit, i això és gràcies a les xarxes socials. Abans el món era... o sigui jo... hi ha l'exemple que li vaig dir al Xavier Bosch, que quan es descobreix Amèrica el 1492, la notícia tarda 9 mesos en arribar a

Rússia. 9 mesos. Avui passa alguna cosa ara mateix a San Francisco i la sabem al cap de segons. Segons per dir... com a molt eh! I si hi ha un nosequè... Osti... tot el món no? Vull dir que per tant el món s'ha fet petit i això et permet molta més capacitat de... Jo vaig estar al Ted de Vancouver l'any 2015, no? I clar, només seguir les persones que hi havia en aquell TED, tan dels participants com dels ponents, això a nivell de xarxes, això t'obre un altre món. És a dir, és una finestra a un altre lloc, no? Per exemple, no? Però a vegades quan vas a alguna conferència o un lloc així... O per exemple el TED de dissabte, no?, llistes de ponents, si tu els segueixes a tots automàticament t'obre unes finestres que fins ara tenies tancades. Dius, ostia, algunes no tenen interès, doncs allà es queden, i d'altres tenen molt d'interès, les incorpores no? Vull dir que per tant és evident que això té una contribució notabilíssima sobretot en l'apartat d'adquirir coneixement, no? i de... Jo diria que hi ha 2 factors en tot aquest procés que són molt importants: un que és adquirir coneixements, és a dir, aprendre coses noves, i descobrir coses i analitzar i veure tendències i cap a on va el món, i coses que estan passant, i per altra compartir-les, no? Jo crec que són les 2 potes que aguanten una mica tot això. Bueno, per això hi estem una mica, no? Per mi ara la primera és molt important i la segona compartir ho faig més a nivell... bueno del que em sembla... l'explico, però també a nivell dels alumnes, a nivell... en altres formes, no?

E: Amb quin perfil d'usuari interactues a la xarxa? És heterogeni? Penses en un públic professional? Polític?

B: Jo, m'interessa molt més el professional que el polític. El polític intento evitar-lo tant com puc. Perquè no m'interessa gens [38:00] determinats... que no... que no. És a dir, per exemple un que sempre em busca però que no em troba mai és el [no entendible]. De vegades faig una piulada o repiulo alguna cosa que em sembla interessant i em contesta, no?, "aaah osti"... Doncs jo no li contesto.

E: Perquè a vegades penso, veus tot el que et contesten? Perquè a vegades són molts comentaris.

B: Sí. Però no responc tot. I segons què bloco directament i a prende pel sac. No tinc cap mania amb això eh. És a dir, si no m'interessa gens el què diu, és un trol, és una persona que t'insulta, fora. Fora. No perdis ni un minut. Ni mig segon. Res. Zero. Amb això m'he tornat molt radical, amb les coses així.

E: Al final les xarxes socials, també s'ha de personalitzar, no? Per veure...

B: Sí, per això, perquè si no no t'aporten res a tu, al contrari t'aporten negativitat i t'insulten i, o fins i tot això; veuen la vida com si tot fos un drama, tot és una merda, "això no m'interessa per res". Per tant, o deixo de seguir-los si el seguia, o el bloco directament. I ja està.

E: Llavors, amb tot el que hem parlat i fent balanç, fins quin punt consideres que els mitjans socials han contribuït en el teu procés d'actualització al llarg de la teva trajectòria professional?

B: Molt.

E: És a dir, per estar al dia...?

B: Han influït moltíssim, clar. Sobretot perquè m'ho vaig creure d'entrada i vaig saber aprofitar també segurament aquesta onada inicial, no?, que et permetia doncs entrar amb les dinàmiques emergents i conèixer gent molt interessant i des d'aquest punt de vista és obvi, no? Ara, bueno, també és evident que si tu no hi poses de la teva part... perquè t'hi pots quedar allà no?, a la superfície has d'entrar a fons, no? Llavors a mi m'ha servit molt per descobrir coses, que després m'han ajudat. És a dir, tu pot descobrir una cosa molt interessant [40:01], però si després no fas una immersió, de poc t'haurà servit, no? "Ah mira que és xulo allò", sí. Clar, jo al Xavier Marcet el vaig conèixer a l'any 99, justament a partir d'aquesta regidoria, l'havia perdut de vista i després el recupero convertit en un gurú del món de la innovació, no? Ostia, clar, quan començo a descobrir-lo què faig? Llegeixo els articles, llegeixo els llibres... ja el descobreixo, però si no fas l'exercici de llegir l'article, de llegir el llibre i després parlar amb ell i de comentar-ho, clar, no serveix de res. No et pots quedar en la superfície.

E: I en relació amb els altres elements d'actualització? On situaries els mitjans socials? Pensem en congressos, cursos... tots aquells elements que un pot utilitzar per estar actualitzat. Són un element més? Per tu han estat un element principal? És a dir, on els situaries en tota l'ecologia...

B: Jo crec que són el fil conductor moltes vegades, és a dir... Mira, hi ha una altra qüestió que crec que és important en tot el procés que és una figura que emergeix i que no era habitual, que és el connector, és a dir, les xarxes et permeten connectar. Connectar coses, connectar teories, connectar a persones, connectar organitzacions. I hi ha persones que s'especialitzen en connectar, no? Que tenen aquesta capacitat de dir "ostia, això és collonut, això és collonut i també s'assembla... perquè no ho connecto?" I ho poden connectar a nivell personal - individual o ho poden connectar fins i tot a nivell de les organitzacions i de les persones, no? Aquest és un factor jo penso que també és molt rellevant en aquell moment i que fa emergir les figures més de... d'intermediació, de... I això em multiplica les opcions, no? Per això et dic, per mi les xarxes són un fil conductor que després et permet arribar als continguts, que al final és el que compta eh. Les xarxes poques vegades et donaran contingut. T'ajudaran a arribar-hi, però no creen els continguts. Els continguts els has de buscar tu i t'hi has de... has de fer una immersió en funció del que t'interessi i del que tu creguis, no? Però, [42:25] jo crec que és aquesta la diferència. Si només busquem... Potser per això sóc poc actiu a Instagram també, eh, perquè l'Instagram és molt... és molt "pumba", no? I tampoc... arribes a cap lloc. Potser per això eh, potser també perquè és una App que està feta per a gent jove i no... Però bueno, vull dir que.. No ho sé si responc a la pregunta però.

E: Sí. Hem parlat del passat i el present, en un futur, ara pensant en un estudiant de comunicació que vol acabar incorporant-se al món laboral i fent... desenvolupant una pràctica professional semblant a la teva. A quins reptes d'actualització creus que s'haurà d'enfrontar?

B: No, jo crec que ha de tenir una premissa permanent i és que sempre haurà d'estar estudiant. Sempre. Sempre. Sempre. És a dir, no... S'ha acabat l'època de... si és que ha existit aquella època eh, però d'alguna manera el fet de que faig una carrera de biologia o nosequè i ja he acabat i ja en sé molt, això, ja no serveix. És a dir un metge, que tampoc podia ser molt bon metge, amb poca formació que fes, si tenia prestigi i d'això podia anar fent, no? i anar operant i nosequè. Avui un metge, estudia, acaba la carrera, és metge, però és que d'aquí 5 anys la medicina potser no té res a veure amb el que ha estudiat ell o el que està fent ara. Per tant l'obligació d'estar estudiant permanentment és brutal.

E: I en l'àmbit de la comunicació?

B: En l'àmbit de la comunicació encara més. I això per mi passa en moltes professions, no? És a dir un cotxe, avui un mecànic de cotxes, que sap perfectament el motor de gasolina, el motor de gasoil... el millor del món, d'aquí 10 anys de què treballarà? O comença a estudiar el motor elèctric, o ho tindrà fotut, no? Vull dir, que d'alguna manera aquest és el món que ve i per tant mentalment una cosa és estudiar una carrera, i una altra cosa és estudiar a la vida, i jo crec que hem d'estar permanentment disposats a aprendre, aprendre i aprendre. I en el camp de la comunicació entendre a interpretar i sobretot per pensar quins són els escenaris de futur que hi haurà a la comunicació en tant que viurem, vivim, però sobretot viurem, en la societat del coneixement, que el coneixement tindrà un paper molt més rellevant que al que tingut fins ara, entès en un sentit ampli eh. Per tant, és evident que [45:22] la formació permanent és una obligació, és obligatori, però segur eh. I sobretot això: estar molt oberts, mirar quines són les tendències en el mercat però també a la societat, vull dir, que de vegades no són iguals, i estar disposats a investigar, descobrir, experimentar, sense por.

E: I en aquest món que indiques, que imagines, quin creus que serà el paper dels mitjans socials? O quin creus que hauria de ser el paper dels mitjans socials? Per exemple d'aquí 5 anys.

B: Fixa't jo abans et deia, les xarxes socials han existit sempre. Sempre. Un cafè d'un poble és una xarxa, allà es construeix una xarxa social, no? Una associació de veïns és una xarxa social en el fons. Vull dir, les xarxes socials s'han adaptat al que la societat els oferia, vull dir, en determinats moments, bueno, doncs què hi havia en un poble, un cafè? Doncs allò era el que servia per crear la xarxa social. Què hi ha avui? Internet. Internet què ha provocat? Que les xarxes socials tinguin una dimensió absolutament diferent, planetaria, de molta més profunditat, de... moltes més coses, no? La transparència, per entendre'ns, la transparència abans era un concepte de dir "no, no, jo sóc molt transparent i ho explico tot". Ara la transparència és "no, no, jo sóc molt transparent i ho explico tot però ostia, però he d'explicar la veritat, perquè si no explico la veritat se sabrà". Perquè abans podia enganyar, però ara no. M'explico? Llavors això canvia les regles del joc. Radicalment. I per tant, el paper que juguen les xarxes socials s'adapta a la societat que en aquells moments hi ha. I quina és aquesta societat d'avui? És una societat molt més tecnològica i encara ho serà més, molt més avançada en què els valors estan canviant, és a dir, la protecció del medi, per exemple, preocupa infinitament més, i als que són més joves encara més que fa uns

anys, i per tant això canviarà absolutament també i condicionarà les relacions entre les persones, per tant també les xarxes socials, etc, no? Vull dir que hi ha tot un seguit de factors i elements, tecnològics, socials... de supervivència, fins i tot, que condicionarà les xarxes, i les xarxes serviran el que en aquell moment està passant a la societat.

E: I per un professional de la comunicació? Com haurà de lidiar amb aquestes xarxes? Com un element més...?

B: Com un element nuclear de la seva activitat i de la seva manera de ser. I per tant sabent-ne molt, sent-hi i interpretant per on aniran les coses. En aquest sentit el que està clar és que el futur és més incert que mai. Entre d'altres coses perquè tot va molt depressa: la disrupció que estem vivint ara és molt diferent d'altres disrupcions que hi han hagut històricament, no? Per una qüestió fonamental, perquè crec que va molt més depressa. Perquè a més a més els elements disruptius que es donen, interaccionen entre ells i provoquen que aquesta disrupció sigui encara més bèstia, no? Per tant, això traslladat al món de la comunicació t'obliga a estar permanentment a l'aguait de tot el que està passant, l'estar format de manera adequada, de no tenir por a investigar, a ser present, a ser xafarder, a veure què passa... Jo crec que es necessita una actitud molt proactiva, no?

E: Per últim, em podries suggerir 3 comunicadors que tu consideris que són comunicadors digitals influents i explicar breument per què?

B: Xavier Marcat. Sens dubte. Xavier Marcat és una persona que... A veure, ell, la seva especialitat en aquest cas, eh, és el món de la innovació. Ell el que fa és predissenyar i repensar empreses. La predissenyació de la empresa és l'excusa per reformular moltes coses. Però la seva capacitat d'influència a la xarxa és notable: ell té perfil a les xarxes socials, i sobretot els seus articles. Ell té un blog molt interessant i escriu regularment articles. Jo penso que la capacitat d'influència que té és molt, molt, molt notable i per tant des d'aquest punt de vista és una recomanació absoluta. Dos. Ignasi Alcalde, aquest és una persona especialitzada en dades. En la interpretació de dades, en infografia... Jo crec que aquest també és... És professor de la UOC i ara mateix està fent el doctorat, o sigui que... Perquè és una persona que també... T'estic dient gent que aporta eh. Clar, podríem parlar de la Gina Tost perquè, ostia, la vaig portar a un TED de Reus precisament eh.. I em va semblar molt d'allò... Per tant aquesta també em penso que és una persona interessant. L'Albert Cuesta. L'Albert Cuesta [50:41], el coneixes?

E: No.

B: Periodista, tecnòleg. Ell fa anàlisi de... sobretot molt d'aparells, més aviat de mitjans, no? I bueno és un tio interessantíssim. Escriu a l'Ara, surt al Matí de Catalunya Ràdio... És molt actiu a Twitter, vull dir que... Un perfil interessant. Un altre perfil Meius Ferrés per exemple. És la cap de comunicació de la UDG. És d'aquelles persones que et deia abans que són capaces de connectar nòduls, no? És una connectora com poques n'he conegut. José Antonio Donaire que és el que et deia de promoció de la... Em sembla especialment interessant perquè és.. ell ha incorporat les xarxes socials a les classes. Vull dir, l'experiència és... Bueno, ell redefineix molt el turisme, diu "osti el turisme ja no és el que

era” però la gent quan va a una ciutat va molt més amb el mòbil que amb altres d’allò... Però a més a més, ell amb els seus alumnes ha incorporat les xarxes com una eina més de funcionament, no? I ja està. Crec que te n’he dit 6.

E: Perfecte. No sé si abans de finalitzar l’entrevista vols dir alguna cosa més?

B: No, em sembla que deu ni do no?

E: Moltes gràcies Ernest. Ha estat un plaer.

B: Molt bé, que vagi tot molt bé.

E: Gràcies.

[Final de la entrevista]